

کنترل بار-فرکانس ریزشبه‌جزیره‌ای با کنترل‌کننده FOPID بهینه شده با الگوریتم CO

سیاوش شیرعلی^۱، سعید ذوالفقاری مقدم^۲، مرتضی علی اصغری^۳

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، siavashshirali1376@gmail.com

^۲ استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، s.zolfaghari@uut.ac.ir

^۳ دانشیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، m.aliasghary@uut.ac.ir

چکیده

ریزشبکه از انواع بارهای الکتریکی، منابع تولید پراکنده و ذخیره ساز انرژی الکتریکی تشکیل می‌شود. هنگامی که ریزشبه‌جزیره مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، عدم تعادل توان بین عرضه و تقاضا موجب می‌شود تا کنترل فرکانس و ولتاژ امری مهم در این حوزه محسوب شوند. در این مقاله، از یک کنترل‌کننده FOPID (PID مرتبه‌کسری) برای کنترل بار-فرکانس ریزشبه‌جزیره‌ای، استفاده شده است که ضرایب آن با استفاده از الگوریتم Cheetah Optimizer (CO) بدست آمده و نتایج با یک کنترل‌کننده PID معمولی مقایسه می‌شود. این الگوریتم به دلیل جلوگیری از همگرایی زودرس و گرفتاری در بهینه محلی، می‌تواند عملکرد مطلوبی را از خود نشان دهد. برای انجام مقایسه، از معیار ITSE استفاده شده است. نتایج بدست آمده کارایی کنترل‌کننده FOPID ارائه شده را نسبت به کنترل‌کننده PID تایید می‌کند.

واژه‌های کلیدی

ریزشبکه جزیره‌ای، کنترل بار-فرکانس، کنترل‌کننده FOPID، الگوریتم CO.

۱- مقدمه

مصرف بیش از حد انرژی الکتریکی در جهان، موجب نگرانی‌های زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، هزینه احداث بالای نیروگاه جدید و توسعه آن در صنعت برق شده است. در دهه‌های اخیر، ریزشبه‌جزیره (MG) بعنوان یک راهکار مناسب برای چالش‌های فوق معرفی شده است که شامل منابع تولید پراکنده (انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)، منابع ذخیره ساز انرژی و انواع بارها (قابل کنترل و غیرقابل کنترل) می‌باشد. برای بهره‌برداری از ریزشبه‌جزیره‌ها دو حالت وجود دارد: (۱) حالت متصل به شبکه و (۲) حالت جدا از شبکه (جزیره‌ای) [۱].

در حالت جزیره‌ای مشکلات و مسائل مرتبط با کنترل فرکانس و ولتاژ و بهره‌برداری وجود دارد که موجب ظهور انواع روش‌های کنترلی در ریزشبه‌جزیره شده است [۲]. عدم تعادل توان بین تولید و مصرف موجب انحراف فرکانس می‌شود که برای آن روش کنترل بار-فرکانس (LFC)، ارائه شده است.

در [۱] برای کنترل بار فرکانس ریزشبه‌جزیره مبتنی بر مدل غیرخطی، از یک کنترل‌کننده FOPID^۲ استفاده شده است که ضرایب کنترل‌کننده با استفاده از الگوریتم ترکیبی HCRPSO_PS^۴ تعیین می‌شود. در [۳]، یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر بیوگرافی برای تنظیم پارامترهای کنترل‌کننده PID^۵ در ریزشبه‌جزیره ترکیبی پیشنهاد شده است. این مقاله نشان می‌دهد که روش ارائه شده برای تنظیم کنترل‌کننده PID، در صورت بروز اختلالات ناگهانی، عملکرد مناسبی در دستیابی به رفتار دینامیکی قابل قبول و پاسخ پایدار دارد. در [۴] برای تثبیت فرکانس ریزشبه‌جزیره در حالت جزیره‌ای، از یک کنترل‌کننده مرکزی FOPID استفاده می‌شود که با الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) بهینه‌سازی شده است. این روش قابلیت کنترل تولید اتوماتیک را دارد ولی شرایط غیرخطی را لحاظ نکرده است. در [۵] برای بهبود پایداری فرکانس ریزشبه‌جزیره با نفوذ زیاد منابع تجدیدپذیر از منطق فازی مبتنی بر اینرسی مجازی خودسازگار و همچنین از کنترل دوروپ و در قسمت کنترل ثانویه از یک کنترل‌کننده‌ی انتگرالی استفاده کرده است. در [۶] برای کنترل فرکانس ریزشبه‌جزیره با روش زیگلر نیکولز (ZN)^۷، پارامترهای کنترل‌کننده PID را بدست آورده است. برای تعیین ضرایب کنترل‌کننده در [۷] از الگوریتم ژنتیک (GA) و در [۸] از

^۲ Load Frequency Control

^۳ Fractional Order Proportional Integral Derivative

^۴ Hybrid Craziness-based Particle Swarm Optimization_Pattern Search

^۵ Proportional Integral Derivative

^۶ Particle Swarm Optimization

^۷ Ziegler Nichols

^۸ genetic algorithm

^۱ Micro Grid